

▲ Wächten und Felsabbrüche gleich hinter der Endstation des Skilifts Trockener Steg-Furggsattel auf 3365 m.

▲ So sieht der Tourist auf der Seilbahnstation Trockener Steg (2939 m) das Kleine Matterhorn (3883 m).

▲ In dieser nicht ungefährlichen Hochgebirgslandschaft tummeln sich schon heute Tausende von Skifahrern.

Eine Bahn auf das Kleine Matterhorn?

Die Konzession ist schon erteilt, aber noch könnte der Bundesrat das Projekt verhindern.

Zermatt, das Dorf am Matterhorn, verdankt seinen Weltruf als Ferienort der unvergleichlichen Lage inmitten der höchsten und schönsten Alpengipfel und der Tüchtigkeit seiner Bewohner, die aus einem Bergbauerdorf ein Mekka des Tourismus geschaffen haben. Bereits im letzten Jahrhundert haben die Zermatter begonnen, die Hochgebirgswelt für den Massentourismus

zu erschliessen. 1898 erkletterte eine Zahnradbahn erstmals die Panorama-Rampe des Gornergrats, die auch heute noch einer der grossartigsten Aussichtspunkte der Alpen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Wintertourismus stürmisch entwickelt. Immer neue Seilbahnen und Skilifte wurden gebaut. Heute hat der Gast in Zermatt phantastische Möglichkeiten, mühelos ins Hochgebirge einzudringen. Auf 3100 Meter bringt ihn die Rothornbahn, auf 3407 Meter die Stockhornbahn, auf 2582 Meter die Schwarzseebahn und auf 2939 Meter die Bahn «Trockener Steg». Zahlreiche Skilifte haben aus dem Gletscherkessel von Zermatt einen attraktiven Skizirkus geschaffen. Bei Schneemangel und im Hochsommer machen vier Skilifte den Theodulgletscher zur beliebten, nicht ganz harmlosen Skipiste.

Wenn auch der Gast bei diesem Angebot mehr als zufrieden ist, Zermatt ist es nicht. Der Appetit kommt mit dem Essen, und das Matterhorn hat auf der Suche nach Superlativen eine Bahn auf neue, in der Schweiz von Bahnen noch nicht erreichte Höhen geplant. Vom Gipfel des Kleinen Matterhorns (3883 m), das als markanter Felskopf zwischen dem Matterhorn und dem Breithorn aufragt, soll der Zermatter Gast künftig das Panorama und, so er Skifahrer ist, die spaltengefährliche Gletscherabfahrt über das Plateau Rosa geniessen. Das Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat für dieses Bahnprojekt, gleichsam zum Abschluss des Naturschutzjahres, am 2. Dezember 1970 die Konzession erteilt – trotz der Ablehnung durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission. Gleichzeitig erhielt auch die pro-

jektierte Bahn auf den 3888 Meter hohen Felskopf die eidgenössische Konzession. Die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege hat gegen diese Konzessionserteilung am 12. Februar beim Gesamtbundesrat Beschwerde eingereicht. Warum ist die Bahn auf das Kleine Matterhorn abzulehnen? Weil sie: ● Ein nicht wieder gutzumachender Eingriff in ein besonders schönes Stück unserer Hochgebirgswelt ist. Die betroffene Landschaft ist im «Verzeichnis der schutzwürdigen Landschaften von nationaler Bedeutung» aufgeführt, das vom Bundesrat respektiert werden sollte, auch wenn es noch nicht als rechtskräftig erklärt worden ist. ● Weil Bahnen auf solche Höhen in jeder Hinsicht riskante und fragwürdige Unternehmungen sind. Plötzlich auftretende Böen und

Die Meinung eines Rettungsmannes und Bergführers

René Arnold ist technischer Leiter der Zentralretterkurse des Schweizerischen Alpenclubs und einer der fähigsten Walliser Bergführer der jüngeren Generation. Wir fragten ihn:

Wie sehen Sie, Herr Arnold, das Kleine Matterhorn als Ausgangspunkt für Skiabfahrten und Bergwanderungen?

Die Gefahr ist sehr gross, dass durch die Bahn Leute ins Hochgebirge kommen, die völlig ahnungslos sind. Das fragile Skigebiet sieht harmloser aus als etwa das berühmte Vallé Blanche ob Chamonix, ist aber in

Wirklichkeit sehr gefährlich. Im vergangenen Mai sind dort am gleichen Tag ein französischer und ein österreichischer Bergrettermann in Spalten gestürzt und tödlich verunglückt. Es gibt ungeheure Löcher, die man gar nicht sieht. Aber ebenso gross wie die Spaltengefahr ist die Gefahr des Verirrens im Nebel. Wir haben es mit einem riesigen Gletscher-

plateau zu tun, auf dem die Orientierung bei schlechter Sicht sehr schwierig ist. Aus Sicherheitsgründen ist die Bahn abzulehnen.

Glauben Sie, dass Zermatt ohne diese Attraktion nicht auskommen kann?

Die grösste Attraktion Zermatts ist die Natur.

Wenn die Bahn gebaut würde, was müsste zur Sicherheit der Gäste vorgekehrt werden?

Man müsste alles einzäunen und einen hervorragenden Sicherungs- und Rettungsdienst aufbauen. Der Davoser Parsenndienst könnte das als Muster und Vorbild dienen. Bis heute sind wir hier in dieser Hinsicht ziemlich unterentwickelt.

Stürme können einen solchen Bahnbetrieb zu jeder Jahreszeit gefährden. Für den nicht Bergbewohnten, für Alte und Gebrechliche ist der rasche Transport nahe an die Viertausendergrenze gesundheitlich schädlich. Skifahrer ohne jede Hochgebirgsfahrung treten vom Gipfel eine Abfahrt an, deren Risiken sie absolut nicht einschätzen können. Sowohl die Spaltengefahr wie die Gefahr des Verirrens sind auf dem Plateau Rosa gross. Was für die Bahn auf das Kleine Matterhorn gilt, trifft auch auf die Feekopfbahn zu. Als Bergsteiger und Skifahrer, der oft und mit Genuss Bahnen und Skilifte benützt, hoffe ich, dass der Bundesrat die Beschwerde der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege unterstützt und die Konzession für beide Bahnen verweigert.

Herber Maeder